

FILOLOG TALABALARNING FRAZEOLOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRUVCHI METODIKALAR

Nurimbetova Sarbinaz Keunimjay qizi – Nukus DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Frazeologik birliklarni o‘rgatishda qo‘llaniladigan metodikalar – kontekstual, tahlil, taqqoslash, dramatisatsiya metodlari keng yoritilib berilgan. Shuningdek, talabalarning frazeologik bilimlarini baholash usullari ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, kompetensiya, metodika, kontekstual tahlil, interaktiv metod, taqqoslash.

Hozirgi davr tilshunoslik ta’limida bo‘ljak filologlarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda ularning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, frazeologik kompetensiya – ya’ni barqaror so‘z birikmalarini anglash, ularning semantik va uslubiy xususiyatlarini tushunish hamda nutqda to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyati filologlar uchun zaruriy ko‘nikma hisoblanadi [Xojiev A., 60]. Chunki frazeologizmlar tilning milliy-madaniy xazinasini aks ettiradi, xalqning tarixiy tajribasini, dunyoqarashini va ruhiyatini namoyon etadi. Shu boisdan, filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali metodikalarni qo‘llash ta’lim sifatini oshiradi va kelgusida ularning ilmiy hamda pedagogik faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

Frazeologik kompetensiya deganda shaxsning quyidagi qobiliyatlari nazarda tutiladi:

- frazeologizmlarning semantik, grammatik va uslubiy xususiyatlarini bilish;

ularni nutqda faol qo‘llay olish;

– frazeologizmlarda mujassamlangan milliy qadriyatlarni anglash;

– turli tillardagi frazeologik birliklarni taqqoslay olish [**Kunin A., 54;**

Cowie A., 112].

Bu kompetensiyaning shakllanishi nafaqat filologik bilimlarni, balki lingvokulturologik dunyoqarashni ham kengaytiradi.

Frazeologik kompetensiyani rivojlantirish metodikalarini shunday metodlar orqali ham tushuntirish mumkun:

1. Kontekstual tahlil metodi.

Talabalarga badiiy, ilmiy-ommabop yoki publitsistik matnlardan frazeologizmlarni topish, ularning ma’nosini kontekst asosida tushuntirish topshiriladi. Bu metod frazeologizmlarning haqiqiy nutqiy muhitda qanday ishlatilishini ko‘rsatadi.

2. Interaktiv va o‘yinli metodlar.

“Frazeologik domino”, “Ma’nosini top”, “Frazeologik zanjir” kabi o‘yinlar talabalarda qiziqishni oshiradi, yod olish jarayonini osonlashtiradi va musobaqaviy ruh orqali samaradorlikni ta’minlaydi [**Nazarova D., 120**]. Bular faqat so‘z boylikni orttirib qo‘ymasdan, talabalarning nutqida yangi ibora yoki so‘z birikmalarini joyida qo‘llay olishga va yangidan qo‘shilgan frazemalarning to‘g‘ri qo‘llanilishining tartib- qoidalari bilan ham tanishadi.

3. Taqqoslash metodi.

Ona tili va boshqa tillardagi frazeologizmlarni qiyoslash orqali ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi. Masalan, qoraqalpoq tilidagi “kewli tawday, kewli keñ jaylawday” iborasi rus tilida “душа широка” tarzida ifodalanishi mumkin. Bu yondashuv lingvokulturologik kompetensiyani ham rivojlantiradi.

4. Frazeologik lug‘atlar bilan ishlash.

Talabalarni mustaqil izlanishga yo‘naltirish maqsadida turli frazeologik lug‘atlardan foydalanish topshiriladi. Bu usul ularning ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarini mustahkamlaydi [Qilichev A., 75]. Shuningdek, iboralarning ma‘nolari bilan tanishish bilan birga, bir-birlariga sinonim, antonym va omonim variantdagi frazeologizmlarni ham o‘rganadi.

5. Rol o‘ynash va dramatisatsiya metodi.

Bunda talabalarga hayotiy vaziyatlarni sahnalashtirish orqali frazeologizmlar amaliy nutqda qo‘llanadi. Masalan: “Do‘stlar davrasida”, “Bozor savdosi”, “O‘quvchilar majlisi” kabi mavzularda dialoglar tuzdirish kerak bo‘ladi. Va bu orqali ular har bir joyda o‘rni bilan qo‘llash kerak bo‘lgan frazeologizmlar bilan yaqindan tanish bo‘ladi.

6. Frazeologik kompetensiyani baholash usullari.

Talabalarning bilimlarini test savollari, esse yozish, tarjima mashqlari va og‘zaki suhbatlar orqali baholanadi. Shu jarayonda faqat yod olish emas, balki frazeologizmlarni ijodiy qo‘llash qobiliyati ham e‘tiborga olinadi [Abduraxmonov G., 30]. Bu esa ularning frazemalarni joyida qo‘llay olish qobiliyatini yuqori darajaga olib chiqadi va nutqidagi takrorlanadigan so‘zlarning o‘rnini yangi so‘zlar egallashiga va so‘z fondining ortishiga olib keladi.

Talabalarning frazeologik kompetensiyasini metodik tarafdin rivojlanishi amaliy misollar yordamida ko‘rsakgina kutilgan natijaga erishamiz. Bunda biz quyidagi ko‘rinishda olib borsak bo‘ladi:

Sinonim-antonim asosida mashqlar: “kókke kóteriw” – “jerge urıw”; “baxıttan bası aylanıw” – “kewline qıl sıymaw”.

Metaforik asosni tahlil qilish: “qulađına quyıp qoyıw” – “eslep qalıw”.

Gap tuzish mashqlari: Talabalar yangi gaplar yaratib, frazeologizmlarni amalda qo‘llashga o‘rgatiladi.

Xulosa qilib aytganda, filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish ularning nutqiy mahoratini yuksaltiradi, milliy va jahon til madaniyatini chuqurroq anglashlariga yordam beradi. Zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanish ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Kontekstual tahlil, o‘yinli metodlar, taqqoslash va drammatizatsiya usullarining uyg‘un qo‘llanishi talabalarda nafaqat frazeologik bilimlarni, balki lingvokulturologik dunyoqarashni ham shakllantiradi. Shunday qilib, frazeologizmlarni o‘rgatish metodikasini takomillashtirish bo‘lajak filologlarning kasbiy kompetensiyasini yuksaltirishning muhim omillaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Cowie A. P. English Phraseology: A Coursebook. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
2. Kunin A. V. Course in Phraseology. – Moscow: Higher School, 1996.
3. Qilichev A. Tilshunoslik nazariyasi va frazeologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
4. Абдурахмонов Ф. Т. Ўзбек тилида фразеологизмларнинг ўрганилиши. – Тошкент: Фан, 1992.
5. Назарова Д. Фразеологик компетенция ва унинг ривожланиш йўллари. – «Филология масалалари» журнали, №4, 2019. – Б. 115–121.
6. Хожиев А. Ўзбек тилининг фразеологияси. – Тошкент: Фан, 1973.